

Riemann's Hypothesis. This is why it is true.

Dante Servi

Abstract

In this revision [v3] I correct (in the images starting from the 2nd) an inaccuracy regarding the use of custom function $Z(f,s)$; for each new (Z) I increment (f) , as I had (not really good) written before the 2nd image.

For some (probably infinite) values of (s) the function $\zeta(s)$ converges on the zero of the complex plane; Riemann called them "non-trivial zeros" and assumed that in all these values of (s) the real part is $1/2$.

I used a graphical approach to study the first (but sufficient) values generated by the $\zeta(s)$ function in the classic version; I also divided the $\zeta(s)$ function into its three parts by comparing the results.

From the obtained values I have realized on the complex plane of the funicular polygons; in these funicular polygons I have identified three characteristics that indicate with certainty that Riemann's hypothesis is true.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

I begin by presenting an image in which thirty vectors are shown; starting from the origin of the complex plane each (except for $n=1$) ends in a different point of the plane, resulting from $1/n^s$.

The values of (n) range from 1 to 10, for the values of (s) I have chosen these three values $s=1/3+i$, $s=1/2+i$ and $s=2/3+i$; I therefore only changed the real part by choosing $1/3$ as the representative of the values between 0 and $1/2$ and $2/3$ as the representative of those between $1/2$ and 1.

The following image serves to highlight the first two characteristics that together make the value $1/2$ for the real part of (s) indispensable for the convergence of the $\zeta(s)$ function in the origin of the complex plane.

1. The length (ρ) of the vectors is defined by the value of the real part in combination with the value of (n) ; **starting from $\rho=1$ this value decreases more or less quickly as a function of the value of the real part of (s)** ; for example if the value of the real part of (s) is $1/3$ $\rho=1/\text{cubic root}(n)$, if it is $1/2$ if it is $\rho=1/\text{square root}(n)$, if it is $2/3$ if it is $\rho=1/\text{cubic root}(n^2)$.
2. The angle (θ) that each vector forms with the real axis is defined by (s) in combination with (n) ; however it can be noted that the real part of (s) has no influence. It is not represented in the image, but if, for example, I double the value of (i) it doubles the value of (θ) for $n=2$; do not double from time to time the values of (θ) for the following (n) but doubles the increase. **The important feature is that two or more vectors are certainly parallel (with (n) being equal) if in (s) only the real part is different.**

The three polygons indicated with the different values of (s) try to better highlight the lengths of the various vectors which are: green those deriving from $1/n^{(2/3+i)}$, brown those deriving from $1/n^{(1/2+i)}$ and red those deriving from $1/n^{(1/3+i)}$.

So the first two characteristics that I have identified are:

1. Starting from $n = 2$, the length (ρ) of the vectors for which the real part is $1/2$ is always (with the same (n)) intermediate with respect to the vectors with part real of (s) lower and upper.
2. With the same (n) and the value of the imaginary part of (s) the vectors are always parallel.

These two characteristics together represent a strong bond, but not yet sufficient; it must be shown that only the "funicular polygons" composed of vectors of length deriving from the real part $1/2$ can converge on the origin of the complex plane.

After the introduction of the first two features made using vectors starting at the origin of the plane, I continue using almost exclusively the funicular polygons; explaining first how I got them.

With a first vector I connect the origin of the plane with the point resulting from the zeta(s) function for $n=1$, with other vectors I connect the previous point with the point resulting from the next value of (n).

In the image, just below the classic version of the zeta(s) function, I have inserted a customization of the $\text{sum}(X=a,b,\text{expr},\{x=0\})$ function of PARI/GP with which I get the values of the (Z) points from $n=1$ to $n=f$; incrementing (f) to each (Z).

That these are funicular polygons, there can be no doubt since, by joining the origin with any of these points with a vector, I obtain the resultant of the sum up to that value of (n).

With this image I wanted to show the path of three funicular polygons obtained by changing only the real part of (s), the imaginary part is known to belong to the first value of (s) that converges the zeta(s) function on the origin.

The image also shows that contrary to what I illustrated in the previous one, the vectors in the same position (same value of (n)) are not parallel. However, this is not a denial, the $(2^{1-s} - 1)$ part of the zeta(s) function intervenes only after the summation has been completed and therefore after the funicular polygon is completed.

The $(2^{1-s} - 1)$ part of the zeta(s) function enlarges or reduces and rotates (all with respect to the origin of the plane) the funicular polygon obtained with the summation; the result depends on the value of (s).

The following image (in which the points of convergence are close to the origin of the plane, as were those of the previous image) shows a path that in the initial part is decidedly different from that seen in the second. As the value of the imaginary part of (s) increases, the number of vectors in the first part of the funicular polygon tends to increase; that part of the path that serves to prepare the final part of the same.

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1, f}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

The following image allow me to introduce the third characteristic of the zeta(s) function, the decisive one.

This third image was constructed using the points of convergence of the zeta(s) function in which the real part of (s) takes on the usual three values that I am using 1/3, 1/2 and 2/3, the imaginary part takes values from 0i to 26i; the blue arcs connect the three points of convergence resulting from the same value of the imaginary part of (s).

I divided the paths into three parts to avoid an overlap that would have made it difficult to understand; starting from the left you will find the first part to which you add, first the part in the center and then the one on the right.

This image therefore represents the band within which the points of convergence of the zeta(s) function are found in cases where the real part is between 1/3 and 2/3 and the imaginary part is between 0i and 26i.

Why this image is important.

1. Here is the third characteristic. As I will show with other images, the funicular polygons converge tracing paths that seem unpredictable while respecting the rules. The final part of the path changes according to the position of the convergence point; but does not change for values of (s) with the same imaginary part and the real part between 0 and 1.
2. Recalling the first two characteristics, the paths in which only the real part of (s) changes are always more or less long, but identical in the type of path; not surprisingly they are within the band.
3. The fact that the convergence of the function zeta(s) can occur on the origin of the complex plane, only for those values of (s) in which the real part is 1/2, agrees perfectly with points 1 and 2; moreover:

That the reference path of the points of convergence of the zeta(s) function (which is also the one that (probably) passes infinite times through the origin of the plane) must always remain the same, I think it is evident; also thanks to the help provided by the previous image.

I believe that at this point Riemann's hypothesis is proved.

However, I must provide the images I promised, but I will also provide others as I wish to describe two other peculiarities of the zeta(s) function that I have discovered; the next images each occupy a page and I have collected them at the end of this article.

- On page 11 of 15 nine funicular polygons are represented, mainly depending on the values of the imaginary part of (s), the points of convergence occur in three different areas of the plane; for each of these areas I have entered the three funicular polygons resulting from the usual three values of the real part of (s) that I am using.

It can be noted that when the zones are close the funicular polygons are similar but also with the same real part of (s) if the imaginary part changes they are not and cannot be the same; not even in the final part of the route.

In all the cases that I have studied, (after an initial part that serves as a "settlement") the funicular polygons draw a converging polygonal spiral; **the origin of the spiral rightly coincides with the point of convergence.**

To verify and show that (despite appearances) they are polygonal spirals, I use my own graphic method.

The method consists in rotating all the vectors one by one, centered at the point of convergence, so that their starting point coincides with a horizontal segment.

The aforementioned horizontal segment begins at the point of convergence; if the result is a regular arrangement of the vectors that suggests some rule, then it is a spiral whether it converges towards its origin or moves away from it. This only works if the center of rotation is the origin of the spiral.

I specified that it is also valid in the case that the polygonal spiral (drawn from the funicular polygon) moves away from its origin (in this case I call it the divergence point) as I have verified (see image on page 13 of 15) that the funicular polygons obtained from the simple sum of $1/n^s$ they diverge by tracing a polygonal spiral that diverges (in the opposite direction to those that converge) having as its origin (point of divergence) the same point of convergence obtained with the classic version of the zeta(s) function for the same value of (s).

- On page 12 of 15 there are six other funicular polygons that converge at points on the plane other than its origin. The relationship between the distances from the origin of the points of convergence resulting from the two values of the imaginary part of (s), did not allow adequate layout; I scaled the three funicular polygons with the points of convergence farthest from the origin 1:5. For the rest, what I wrote for the image on page 11 of 15 is valid.
- On page 13 of 15 is represented the comparison of funicular polygons obtained three with the classic version of the zeta(s) function, the other six are obtained with two different versions of the zeta(s) function taken from the classic version.

The image must be read by rows and by columns, the three columns identify the three values of the real part of (s), the imaginary part is always the same; the three lines identify the three versions of the zeta(s) function.

I have divided the zeta(s) function into its three parts.

- In the first I removed both the $(2^{(1-s)} - 1)$ and the $(-1)^n$ part.
- In the second I only removed the $(2^{(1-s)} - 1)$ part.
- The third is the zeta(s) function in the classic version.

We have already seen part $(2^{(1-s)} - 1)$ that scales and rotates the funicular polygon with respect to the origin. Part $(-1)^n$ is the one that allows the zeta(s) function to converge; its action on the funicular polygon is to invert the direction (rotate them by 180°) of the vectors corresponding to a value of (n) odd.

Having said this, the first row presents three funicular polygons not scaled or rotated, which end up diverging with respect to the points that appear to be the same in which they converge, the funicular polygons obtained with the classic version of the zeta(s) function, which are scaled and rotated.

The second row presents funicular polygons not scaled or rotated, which converge in points (except one) evidently different from the funicular polygons obtained with the other two versions.

These first two versions have all the segments in the same positions (values of (n)) parallel.

The third row presents the funicular polygons obtained with the classic version of the zeta(s) function.

It seems interesting to me the coincidence of the points of convergence / divergence between the funicular polygons of the first and third row.

Both the verification of the point of divergence and the fact that in the final part the funicular polygons diverge forming a polygonal spiral I performed with the graphic method I have already talked about.

- On page 14 of 15 with a scheme similar to the previous image but with a constant value of (s) and with real part $1/3$, I represent again the three funicular polygons, then I represented the vectors that compose them, moved parallel on the origin of the plan.
Lastly I entered the results of the verification of the convergence/divergence point and of the fact that (in the final parts) the vectors draw polygonal spirals.
- On page 15 of 15 I have inserted the image that shows three paths that connect the points of convergence of the zeta(s) function in the classic version, varying the imaginary part of (s) from $0i$ to $27i$ with an increase of $0.1i$.

The plots are each obtained with one of the three $1/3$ $1/2$ and $2/3$ values that I am using for the real part.

The number (1, 2, 3,...) with which I have indicated some points of the path corresponds to the value of the imaginary part of (s) ; I did not put the (i) as it does not correspond to the value of (i) for that point on the complex plane.

I take advantage of this review [v3] to point out that everything I wrote, holds for values of the real part of (s) greater than 0 and less than 1 and for positive values for the imaginary part. Negative values for the imaginary part of (s) , overturn the paths of the funicular polygons with respect to the real axis of the complex plane; with the ensuing consequences.

This is the link that corresponds to this article

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>

The following links correspond to my others articles on Riemann's Hypothesis.

The zeta(s) function. Endless spirals in search of their origin.
Riemann's Hypothesis. It is true twice.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6686105>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6795827>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

Primality test. My second contribution.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>

Primality test. My contribution.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>

Twin primes. But even more.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>

Twin primes. Where they can be found.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>

News on the mechanism of prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>

The mechanism of prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

The following link corresponds to my article on polygonal spirals.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)) Italy
dante.servi@gmail.com

Ipotesi di Riemann. Ecco perché è vera.

Dante Servi

Abstract

In questa revisione [v3] correggo (nelle immagini, a partire dalla 2°) una imprecisione riguardante l'utilizzo della funzione personalizzata $Z(f,s)$; per ogni nuovo (Z) incremento (f), come avevo (non proprio bene) scritto prima della 2° immagine.

Per alcuni valori di (s) (probabilmente infiniti) la funzione zeta(s) converge sullo zero del piano complesso; Riemann li ha chiamati "zeri non banali" ed ha ipotizzato che in tutti questi valori di (s) la parte reale è $1/2$.

Ho utilizzato un approccio grafico per studiare i primi (ma sufficienti) valori generati dalla funzione zeta(s) nella versione classica; ho anche diviso la funzione zeta(s) nelle sue tre parti mettendone a confronto i risultati.

Dai valori ottenuti ho realizzato sul piano complesso dei poligoni funicolari; in questi poligoni funicolari ho individuato tre caratteristiche che indicano con certezza che l'ipotesi di Riemann è vera.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Inizio con il presentare una immagine nella quale sono riportati trenta vettori; partendo dall'origine del piano complesso ognuno (tranne che per $n=1$) termina in un diverso punto del piano, risultante da $1/n^s$. I valori di (n) vanno da 1 a 10, per i valori di (s) ho scelto questi tre valori $s=1/3+i$, $s=1/2+i$ ed $s=2/3+i$; ho quindi cambiato solo parte reale scegliendo $1/3$ come rappresentante dei valori tra 0 e $1/2$ e $2/3$ come rappresentante di quelli tra $1/2$ e 1.

La seguente immagine serve ad evidenziare le prime due caratteristiche che assieme rendono il valore $1/2$ per la parte reale di (s) indispensabile per la convergenza della funzione zeta(s) nell'origine del piano complesso.

1. La lunghezza (ρ) dei vettori è definita dal valore della parte reale in combinazione con il valore di (n); **partendo da $\rho=1$ questo valore decresce più o meno velocemente in funzione del valore della parte reale di (s)**; ad esempio se il valore della parte reale di (s) è $1/3$ $\rho=1/\text{radice cubica}(n)$, se è $1/2$ $\rho=1/\text{radice quadrata}(n)$, se è $2/3$ $\rho=1/\text{radice cubica}(n^2)$.
2. L'angolo (θ) che ogni vettore forma con l'asse reale è definito da (s) in combinazione con (n); si può però notare che la parte reale di (s) non ha nessuna influenza. Non è rappresentato nell'immagine, ma se ad esempio raddoppio il valore di (i) raddoppia il valore di (θ) per $n=2$; non raddoppiano di volta in volta i valori di (θ) per gli (n) successivi ma ne raddoppia l'incremento. **La caratteristica importante è che due o più vettori sono sicuramente paralleli (a parità di (n)) se in (s) è differente solo la parte reale.**

Le tre poligonali indicate con i diversi valori di (s) provano ad evidenziare meglio le lunghezze dei vari vettori che sono: verdi quelli derivanti da $1/n^{(2/3+i)}$, marroni quelli derivanti da $1/n^{(1/2+i)}$ e rossi quelli derivanti da $1/n^{(1/3+i)}$.

Quindi le prime due caratteristiche che ho individuato sono:

1. A partire da $n=2$, la lunghezza (ρ) dei vettori per i quali la parte reale è $1/2$ risulta sempre (a parità di (n)) intermedia rispetto ai vettori con parte reale di (s) inferiore e superiore.
2. A parità di (n) e del valore della parte immaginaria di (s) i vettori sono sempre paralleli.

Queste due caratteristiche insieme rappresentano un vincolo forte, ma non ancora sufficiente; occorre dimostrare che solo i "poligoni funicolari" composti da vettori di lunghezza derivante dalla parte reale $1/2$ possono convergere sull'origine del piano complesso.

Dopo l'introduzione delle prime due caratteristiche realizzata utilizzando vettori con inizio nell'origine del piano, proseguo utilizzando quasi esclusivamente i poligoni funicolari; spiegando prima come li ho ottenuti.

Con un primo vettore collego l'origine del piano con il punto risultante dalla funzione zeta(s) per $n=1$, con altri vettori collego il punto precedente con il punto risultante dal successivo valore di (n) .

Nell'immagine, appena sotto la versione classica della funzione zeta(s), ho inserito una personalizzazione della funzione $\text{sum}(X=a,b,\text{expr},\{x=0\})$ di PARI/GP con la quale ottengo i valori dei punti (Z) da $n=1$ a $n=f$; incrementando (f) ad ogni (Z).

Che si tratta di poligoni funicolari non ci possono essere dubbi in quanto, unendo con un vettore l'origine con uno qualsiasi di questi punti ottengo la risultante della sommatoria fino a quel valore di (n) .

Con questa immagine ho voluto mostrare il percorso di tre poligoni funicolari ottenuti cambiando solo la parte reale di (s) , la parte immaginaria è nota per appartenere al primo valore di (s) che fa convergere la funzione zeta(s) sull'origine.

L'immagine mostra anche che contrariamente a quanto ho illustrato nella precedente, i vettori nella stessa posizione (stesso valore di (n)) non sono paralleli. Non si tratta però di una smentita, la parte $(2^{1-s} - 1)$ della funzione zeta(s) interviene solo dopo che la sommatoria si è conclusa e quindi dopo che il poligono funicolare è completato.

La parte $(2^{1-s} - 1)$ della funzione zeta(s) ingrandisce o rimpicciolisce e fa ruotare (il tutto rispetto all'origine del piano) il poligono funicolare ottenuto con la sommatoria; il risultato dipende dal valore di (s) .

La seguente immagine (nella quale i punti di convergenza sono vicini all'origine del piano, così come lo erano quelli dell'immagine precedente) mostra un percorso che nella parte iniziale è decisamente diverso da quello visto nella seconda. Con l'aumentare del valore della parte immaginaria di (s) tende ad aumentare il numero di vettori della prima parte del percorso del poligono funicolare; quella parte del percorso che serve a preparare la parte finale dello stesso.

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1, f} (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

La seguente immagine mi permette di introdurre la terza caratteristica della funzione zeta(s), quella decisiva.

Questa terza immagine è stata costruita utilizzando i punti di convergenza della funzione zeta(s) nella quale la parte reale di (s) assume i soliti tre valori che sto utilizzando 1/3, 1/2 e 2/3, la parte immaginaria assume valori da 0i a 26i; gli archi blu collegano i tre punti di convergenza risultanti dallo stesso valore della parte immaginaria di (s).

Ho diviso i percorsi in tre parti per evitare una sovrapposizione che avrebbe reso difficile la comprensione; partendo da sinistra si trova la prima parte alla quale si aggiungono, prima la parte al centro e poi quella a destra.

Questa immagine quindi rappresenta la fascia entro la quale si trovano i punti di convergenza della funzione zeta(s) nei casi in cui la parte reale è compresa tra 1/3 e 2/3 e la parte immaginaria è compresa tra 0i e 26i.

Perché questa immagine è importante.

1. Ecco la terza caratteristica. Come mostrerò con altre immagini, i poligoni funicolari convergono tracciando dei percorsi che sembrano imprevedibili pur rispettando delle regole. La parte finale del percorso cambia in funzione della posizione del punto di convergenza; ma non cambia per valori di (s) con la stessa parte immaginaria e la parte reale tra 0 e 1.
2. Ricordando le prime due caratteristiche, i percorsi nei quali cambia la sola parte reale di (s) risultano sempre più o meno lunghi, ma identici come tipo di percorso; non a caso stanno dentro la fascia.
3. Il fatto che la convergenza della funzione zeta(s) possa capitare sull'origine del piano complesso, solo per quei valori di (s) nei quali la parte reale è 1/2, concorda perfettamente con i punti 1 e 2; inoltre:

Che il percorso di riferimento dei punti di convergenza della funzione zeta(s) (che è anche quello che passa (probabilmente) infinite volte per l'origine del piano) debba restare sempre lo stesso ritengo che sia evidente; anche grazie all'aiuto fornito dalla precedente immagine.

Ritengo che ha questo punto l'ipotesi di Riemann sia dimostrata.

Devo però fornire le immagini che ho promesso, ma ne fornirò anche altre in quanto desidero descrivere due altre particolarità della funzione zeta(s) che ho scoperto; le prossime immagini occupano ognuna una pagina e le ho raccolte alla fine di questo articolo.

- A pagina 11 di 15 sono rappresentati nove poligoni funicolari, in funzione principalmente dei valori della parte immaginaria di (s), i punti di convergenza capitano in tre diverse zone del piano; per ognuna di queste zone ho inserito i tre poligoni funicolari risultanti dai soliti tre valori della parte reale di (s) che sto utilizzando.

Si potrà notare che quando le zone sono vicine i poligoni funicolari sono simili ma anche a parità della parte reale di (s) se cambia la parte immaginaria non sono e non possono essere uguali; nemmeno nella parte finale del percorso.

In tutti i casi che ho studiato, (dopo una parte iniziale che serve da “assestamento”) i poligoni funicolari disegnano una spirale poligonale convergente; **l'origine della spirale coincide giustamente con il punto di convergenza.**

Per verificare e mostrare che (nonostante le apparenze) si tratta di spirali poligonali utilizzo un mio metodo grafico.

Il metodo consiste nel ruotare, con centro nel punto di convergenza, ad uno ad uno tutti i vettori in modo che il loro punto iniziale coincida con un segmento orizzontale.

Il suddetto segmento orizzontale inizia nel punto di convergenza; se il risultato è una disposizione regolare dei vettori che lascia intendere una qualche regola, allora si tratta di una spirale sia che converga verso la sua origine sia che se ne allontani. Questo funziona solo se il centro di rotazione è l'origine della spirale.

Ho specificato che vale anche nel caso che la spirale poligonale (tracciata dal poligono funicolare) si allontana dalla sua origine (in questo caso lo chiamo punto di divergenza) in quanto ho verificato (vedi immagine a pagina 13 di 15) che i poligoni funicolari ottenuti dalla semplice sommatoria di $1/n^s$ divergono tracciando una spirale poligonale che diverge (in senso inverso rispetto a quelle che convergono) avendo come origine (punto di divergenza) lo stesso punto di convergenza ottenuto con la versione classica della funzione zeta(s) per lo stesso valore di (s).

- A pagina 12 di 15 sono rappresentati altri sei poligoni funicolari che convergono in punti del piano diversi dall'origine dello stesso. Il rapporto tra le distanze dall'origine dei punti di convergenza risultanti dai due valori della parte immaginaria di (s), non consentiva una adeguata impaginazione; ho scalato 1:5 i tre poligoni funicolari con i punti di convergenza più distanti dall'origine.
Per il resto vale quanto ho scritto per l'immagine a pagina 11 di 15.
- A pagina 13 di 15 è rappresentato il confronto di poligoni funicolari ottenuti tre con la versione classica della funzione zeta(s), gli altri sei sono ottenuti con due diverse versioni della funzione zeta(s) ricavate dalla versione classica.

L'immagine va letta per righe e per colonne, le tre colonne individuano i tre valori della parte reale di (s), la parte immaginaria è sempre la stessa; le tre righe individuano le tre versioni della funzione zeta(s).

Ho diviso la funzione zeta(s) nelle sue tre parti.

- Nella prima ho tolto sia la parte $(2^{1-s} - 1)$ che la parte $(-1)^n$.
- Nella seconda ho tolto solo la parte $(2^{1-s} - 1)$.
- La terza è la funzione zeta(s) nella versione classica.

La parte $(2^{1-s} - 1)$ abbiamo già visto che scala e fa ruotare rispetto all'origine il poligono funicolare.

La parte $(-1)^n$ è quella che permette alla funzione zeta(s) di convergere; la sua azione sul poligono funicolare è quella di invertire il verso (li ruota di 180°) dei vettori corrispondenti ad un valore di (n) dispari.

Detto questo, la prima riga presenta tre poligoni funicolari non scalati ne ruotati, che finiscono per divergere rispetto a dei punti che risultano essere gli stessi nei quali convergono, i poligoni funicolari ottenuti con la versione classica della funzione zeta(s), i quali sono scalati e ruotati.

La seconda riga presenta dei poligoni funicolari non scalati ne ruotati, che convergono in punti (tranne uno) evidentemente diversi rispetto ai poligoni funicolari ottenuti con le altre due versioni.

Queste due prime versioni hanno tutti i segmenti nelle stesse posizioni (valori di (n)) paralleli.

La terza riga presenta i poligoni funicolari ottenuti con la versione classica della funzione zeta(s).

Mi sembra interessante la coincidenza dei punti di convergenza/divergenza tra i poligoni funicolari della prima e della terza riga.

Sia la verifica del punto di divergenza sia il fatto che nella parte finale i poligoni funicolari divergono formando una spirale poligonale l'ho eseguita con il metodo grafico del quale ho già parlato.

- A pagina 14 di 15 con uno schema simile all'immagine precedente ma con un valore di (s) costante e con parte reale $1/3$, rappresento di nuovo i tre poligoni funicolari, poi ho rappresentato i vettori che li compongono, spostati parallelamente sull'origine del piano.
Per ultimi ho inserito i risultati della verifica del punto di convergenza/divergenza e del fatto che (nelle parti finali) i vettori disegnano delle spirali poligonali.
- A pagina 15 di 15 ho inserito l'immagine che mostra tre tracciati che collegano i punti di convergenza della funzione zeta(s) nella versione classica, variando la parte immaginaria di (s) da $0i$ a $27i$ con incremento $0.1i$.

I tracciati sono ottenuti ognuno con uno dei tre valori $1/3$ $1/2$ e $2/3$ che sto utilizzando per la parte reale.

Il numero $(1, 2, 3, \dots)$ con il quale ho indicato alcuni punti del percorso corrisponde al valore della parte immaginaria di (s) ; non ho messo la (i) in quanto non corrisponde al valore di (i) per quel punto sul piano complesso.

Approfitto di questa revisione [v3] per precisare che tutto quello che ho scritto, vale per valori della parte reale di (s) maggiori di 0 e minori di 1 e per valori positivi per la parte immaginaria. Valori negativi per la parte immaginaria di (s) , ribaltano rispetto all'asse reale del piano complesso i tracciati dei poligoni funicolari; con le conseguenze che ne derivano.

Questo è il link che corrisponde a questo articolo

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>

I seguenti links corrispondono ad altri miei articoli sull'ipotesi di Riemann.

The zeta(s) function. Endless spirals in search of their origin.
Riemann's Hypothesis. It is true twice.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6686105>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6795827>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

Primality test. My second contribution.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>

Primality test. My contribution.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>

Twin primes. But even more.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>

Twin primes. Where they can be found.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>

News on the mechanism of prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>

The mechanism of prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

Il seguente link corrisponde ad un mio articolo sulle spirali poligonali.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi

Bressana Bottarone (PV)

dante.servi@gmail.com

1 : 5

$$s = 1/3 + 5i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 14$$

$$s = 1/3 + 27i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 25$$

$$s = 1/2 + 5i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 14$$

1 : 5

$$s = 1/2 + 27i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 25$$

$$s = 2/3 + 5i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 14$$

1 : 5

$$s = 2/3 + 27i$$

$$Z(f,s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s} / (2^{1-s} - 1)$$

$$f = 1 \div 25$$

	s=1/3+14.134...i	s=1/2+14.134...i	s=2/3+14.134...i
$\zeta(s) = \sum_{n=1}^f \frac{1}{n^s}$ <p>Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s) f=1÷14</p>	<p>0.12366017</p>		
$\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$ <p>Z(f,s)=sum(n=1,f,(-1)^n*n^(-s)) f=1÷14</p>	<p>0.27468931</p>		
$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$ <p>Z(f,s)=sum(n=1,f,(-1)^n*n^(-s))/(2^(1-s)-1) f=1÷14</p>	<p>0.61047214°</p>		

$s=1/3+14.13472514173469379045725198i$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^f \frac{1}{n^s}$$

$Z(f,s) = \sum_{f=1 \div 14}^{n=1, f, 1/n^s}$

0.36022904

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n=1}^f (-1)^n n^{-s}$$

$Z(f,s) = \sum_{f=1 \div 14}^{n=1, f, (-1)^n n^{-s}} / (2^{1-s} - 1)$

$\zeta(s)$
 $s = 1/3 + (0 \div 27)i$

$\zeta(s)$
 $s = 1/2 + (0 \div 27)i$

$\zeta(s)$
 $s = 2/3 + (0 \div 27)i$

